

ЗГАДАЙМО МИНУЛЕ

І.В. БОРЗАКІВСЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

У 1965 р. А.М. Гродзінський був призначений на посаду директора Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР, куди він прийшов зі своєю групою алелопатії. У саду на той час був відділ фізіології рослин, і у ньому працювали О.М. Бурачинський, І.Е. Кочерженко, І.В. Борзаківська, К.В. Теплицька, Т.К. Майко, Р.М. Тиж, Н.М. Антонюк з групою інженерів і лаборантів. З часом вони розійшлись по всіх відділах, а у відділі фізіології рослин лишилися тільки алелопати.

Рецензуючи велику кількість наукових праць, дисертацій тощо, А.М. Гродзінський дуже часто просив мене брати участь у цій роботі. І наші думки завжди збігалися. У 1970-ті роки до Вищої атестаційної комісії (ВАК) в Москві надійшла докторська дисертація із Середньої Азії. ВАК влаштував виїзну сесію до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і цю працю віддали на оцінку Андрію Михайловичу. Він приніс до мене чотири папки документів разом з дисертацією і попросив написати відгук. Коли я розкритикувала її, Андрій Михайлович був дуже здивований, але на засіданні вченої ради теж дав негативну оцінку.

© І.В. БОРЗАКІВСЬКА, 2001

Як директор Андрій Михайлович мав чудові організаційні здібності. Ним було запропоновано низку конкурсів місцевому: на кращий відділ, на кращу наукову роботу, кращу ділянку, на кращого за професією тощо.

Такі впровадження відігравали позитивну роль для виконання науково-виробничих планів, зумовлювали покращання вигляду і поліпшення стану ділянок саду. У зазначених конкурсах були переможці, яким присуджували перші місця та премії. Це було добрим стимулом для подальшої роботи.

Водночас Андрія Михайловича висунули кандидатом в депутати Печерської райради. Він доручив мені бути його довіреною особою. Ми скрізь їздили і я розповідала про нього, про його творчий шлях. Він зауважив, що я знаю все краще за нього. Потім він був-таки обраний депутатом, а я допомагала йому в роботі з обстеження житлових умов виборців та ін.

А.М. Гродзінський як особистість був всебічно цікавою людиною. Йому був властивий значною мірою гумор, ми часто обмінювались з ним кумедними історіями.

Ця різнобічно обдарована людина залишила незабутній слід у науці.

Надійшла 03.09.2000